

2022-yil. 8-son.

TIL VA ADABIYOT TA'LIMI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
XALQ TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK JURNALI

Elektron jurnal

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Я ПРЕПОДАВАНИЕ
ЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Электронный журнал

L LANGUAGE AND LITERATURE
TEACHING | SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL OF THE MINISTRY
OF PUBLIC EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Electronic journal

ISSN 2010-5584

«Til va adabiyot ta'limi»
«Преподавание языка и литературы»
«Language and literature teaching»

ilmiy-metodik jurnal / научно-методический журнал

Bosh muharrir

Bahodir JOVLIYEV

Tahrir hay'ati:

Baxtiyor Saidov
Dilshod Kenjayev
Nizomiddin Mahmudov
Nargiza Rahmonqulova
Yorqinjon Odilov
Nasirullo Mirkurbanov
Jabbor Eshonqulov
Valijon Qodirov
Baxtiyor Daniyarov
Abdurahim Nosirov
Tolib Enazarov
To'liqin Saydaliyev
Ravshan Jomonov
Zulxumor Mirzayeva
Qozoqboq Yo'ldoshev
Tajixon Sabitova
Salima Jumayeva
Nilufar Namozova
Qayum Baymirov
Lutfullo Jo'rayev
(bosh muharrir o'rinbosari)

Alijon Safarov (elektron nashr uchun)
Sayyora Halimova (elektron nashr uchun)

Muharrirlar:

Nilufar Namozova
Nigora Uralova
Emma Torosyan
Nargis Bobodjanova

Sahifalovchilar:

Akmal FARMONOV
Gulnoza VALIYEVA

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
Matbuotchilar ko'chasi 32-uy.
Telefon: (98) 121-74-16,
(71) 233-03-10, (71) 233-03-45, (71) 233-03-67.
e-mail: til_adabiyot@umail.uz
web-sayt: www.tilvaadabiyot.uz

MUNDARIJA**TAHILL**

Gulhoyo Bo'riyeva. O'zbekistonda baholash tizimidagi kamchiliklar.....	2
Klara Busyurova. Imkoniyatlarning qo'sh eshigi.....	3
Abdunazar Jurayev. Bo'lajak gid-tarjimonlarga lug'atni o'qitishda korporadan foydalanishning afzalliklari.....	6
Abdurazzoq Qo'chqorov. "Leksikologiya" grammatik kompozitsiya tadbirini o'tkazish.....	10
Aziza Husenova. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'qituvchi va o'quvchi ta'lim jarayoni subyekt sifatida.....	14
Adiba Bekchanova. Ona tili darslarida matn bilan ishlashni o'rganish.....	16
Dilrabo Quvvatova, Rahima Sharipova. Rauf Parfi she'riyatida shamol, bulut, yong'ir, qor ramzlari.....	18
Nodira Xolikova. "Yangi yo'l" jurnali: xotin-qizlar ma'rifati.....	20
Oysha Rajabova. «Xorijiy tillarni o'qitishda axborot texnologiyalarining o'rni».....	23
N. Mirzayeva. Bolalar nashrlarida lisoniy va nolisoniy vositalarning qo'llanilishi.....	24
Abdullo Xudayqulov. O'zbek tilidagi ayrim anglitsizmlarning dinamikasi xususida.....	26
G. Muxamedjanova. "Yulduzli tunlar" romanining yaratilish tarixi.....	28
Akram Hamdamov Abdulla Oripov fenomeni va adabiy-ijodiy muhit.....	31
Nasiba Yarashova. Growth and development of child speech in modern science research.....	33
Nodira Khatamova. Main characteristics of the theatre of the absurd as an anti-play movement.....	35
Vahobiddin Bozorov. "Sabot ul-ojzin" - ilmiy-ma'rifiy asar.....	36
Farangiz Fayziyeva. "Mahjub ul-qulub" asarida komil inson g'oyasi asosida ilohiy sifatlarining namoyon bo'lishi.....	38
Diana Ruzmetova. Ingliz tilini o'qitishda grammatik interferensiyaning oldini olish tadqiqoti.....	40
Muyassarxon Bahriddinova. O'zbek va nemis yuridik terminlarida ichki va tashqi omillar.....	42
Dilnozaxon Murotova. Muloqotda uzr so'rashning lingvopragmatik tadqiqi.....	43
Alijon Esanov. O'zbek bolalar mavsumiy marosim folklorining o'rganilish tarixi.....	45
Yulduz Hayitova. Surxon adabiy muhitining zamonaviy she'riyatiga bir nazar.....	48
Gulnigor Mavlanova. XIX-asr oxiri XX - asr boshlarida yaratilgan ingliz va o'zbek adabiyotlarida davr ruhiyati.....	52
Shoxista Abdujabborova. Topishmoqlarning lingvopragmatik xususiyatlari.....	54
Muxlisaxon Saydaliyeva. Pretsedent nom va deonimlashish hodisasi.....	56
Nilufar Karimova. Alisher Navoiy devonlaridagi lirik janrlar miqyosida hamd mavzusining yoritilishi.....	59
Gulinor Xolmurotova. Ona tili ta'limida lug'at bilan ishlash kompetentligini shakllantirish.....	60
Iqboloy Ilasheva, Saidbek Hasanov ilmiy biografiyasi va matnshunoslik faoliyati.....	62
Nilufar Namazova. Ulug' mo'jizalardan biri tarixi.....	63
Almardanova Iroda Shukur Xolmirzayev hikoyalarning poetik xususiyatlari.....	65
Nilufar Aytulova, O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida estetik kategoriyalarning badiiy in'ikosi.....	67
Navro'z Madalov. Maqollarda sinonimik munosabatning ifodalanishi.....	69
Abduraufxon Orifjonov. Munisning hayoti va ijodiga va unga oid manbalar tahlili.....	72
Navro'za Karimova. Jamiyatda muallimning o'rni.....	74
Dilafroz Ismoilova. Ta'lim jarayonida tarbiya xususiyatlari.....	75
Diana Abduramanova. Franz Kafka's revolt and obedience.....	77
Ezoza Hazratkulova, Jamila Djumabaeva. The role and brief history of psycholinguistics and its aspects.....	79
Fazilat Xudayqulova. Kasb tanlashda PIRLS xalqaro baholash dasturining roli.....	81
Komila Turabaeva. Motivation and its role in language acquisition.....	83
Nargiz Artikova. Ilmiy tadqiqot va diagnostika.....	85
Olima Khalilova. Vocabulary is a vital part of language teaching.....	88
Tumaris Kabulova. Moral crisis in American literature of the 20th century.....	90

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАТЕЛЯ

Рашид Матенов. Об актуальных задачах методики преподавания русского языка в группах с узбекским языком обучения в вузе.....	92
Рануша Атаева. Пересказ как одна из эффективных форм работы по развитию речи учащихся.....	93
Азиза Балтабаева. Изучение жанра сатиры Кантемира по «Истории русской литературы XVIII века».....	96

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ МАТЕРИАЛЫ

Ферузахон Якубова. Современные методы преподавания русского языка студентам технических вузов.....	98
--	----

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Умида Ёркулова. Вариативность в русском языке.....	100
Лобар Юнусова. О формальном варьировании фразеологических единиц.....	101
Мафтуна Насриддинова. Экспрессивно-стилистические функции иноязычных заимствований.....	102

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Максуба Сатторова. Сопоставительный анализ клишированных единиц с числовым компонентом в русском и узбекском языках.....	105
--	-----

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Наргиза Тошпулатова, Каххоржон Юлчиев. Моделирование архаического мира в современной сказке.....	107
Жавохир Содиков, Немат Сабиров. Характер и функция природы в рассказах А.П.Чехова.....	109

O'zbekiston Respublikasi Vizirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining Filologiya bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrdir.

Dilafuz ISMOILOVA,
Chirchiq davlat pedagogika
universiteti katta o'qituvchisi

TA'LIM JARAYONIDA TARBIIYA XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonida tarbiya xususiyatlari muammosi tahlil etilgan va tavsiyalar taqdim qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, professional, jismoniy, axloqiy, aqliy, ijtimoiy, estetik, mehnat, individual, konsepsiya, qonun, kompetensiya, xarakter, ong, insonparvarlik, ezigulik, umuminsoniylik, bunyodkorlik.

Аннотация. В статье анализирована проблема специфики воспитания в процессе образования и представлены рекомендации.

Ключевые слова: образование, воспитание, профессиональный, физический, нравственный, умственный, социальный, эстетический, трудовой, индивидуальный, понятие, закон, компетенция, характер, сознание, гуманизм, доброта, общечеловеческий, творчество.

Annotation. The article analyzes the problem of the specifics of upbringing in the educational process and presents recommendations on this issue.

Keywords: education, upbringing, professional, physical, moral, mental, social, aesthetic, labor, individual, conception, law, competence, character, consciousness, humanitarian, kindness, common human, creativity.

O'zbekistonda milliy va xalqaro pedagogik tajribalar asosida ta'lim jarayoni yo'lga qo'yilgan. Bunda ta'limning asosiy yo'nalishlaridan birini *tarbiya* tashkil etadi. Bu o'rinda ta'lim jarayonida tarbiya xususiyatlari tahlili masalasiga e'tiboringizni tortamiz.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida (2020-yil 23-sentabr) mamlakatda quyidagi ta'lim tizimi amalda bo'lishi belgilangan:

- maktabgacha ta'lim;
- umumiy o'rta ta'lim (boshlang'ich ta'lim, tayanch o'rta ta'lim va to'liq o'rta ta'lim bosqichlari);
- o'rta maxsus, professional ta'lim;
- oliy ta'lim;
- oliy ta'limdan keyingi ta'lim.

Mazkur tizimda tarbiya jarayoni o'ziga xos xususiyatlar asosida amalga oshiriladi. Shu jihatdan bunday xususiyatlar quyidagi ko'rinishlarga ega:

1. *Umumiy mutanosiblik.* Bunda quyidagi umumiy xususiyatlar mavjudligi ustuvor hisoblanadi:

- shaxsni tarbiyalash zaruriyligi;
- shaxsni tarbiyalashda davlat ta'lim standartlari va davlat talablariga rioya qilish;
- tarbiyada shaxs huquqining ustuvorligi;
- tarbiyadan davlat va jamiyatning manfaatdorligi.

2. *Individual farqlilik.* Bunda ta'lim tizimida amalga oshiriladigan tarbiya jarayonida quyidagi individual farqlilik mavjud:

- shaxsning yosh, jismoniy va ruhiy xususiyatlariga doir farqlar;
- ta'lim muassasasining vazifasiga oid farqlar;
- shaxs tarbiyasida metodlar va texnologiyalarning erkin tanlanishi bo'yicha farqlar;

- shaxs tarbiyasida individual va ijtimoiy fazilatlarini shakllantirish yuzasidan farqlar.

E'tibor berilsa, ta'lim tizimida amalga oshiriladigan tarbiya jarayoni umumiy va individual xususiyatlarga ega bo'ladi. Ayni paytda, bu xususiyatlar bir-birini to'ldiradi va umumiy samaraga erishish uchun tipiklashadi.

Respublika ta'lim tizimida amalga oshiriladigan tarbiya jarayoni ta'lim muassasalarining vazifalaridan kelib chiqib uzviylik, uzluksizlik va bosqichma-bosqichlilik tamoyillariga asoslanadi. Shu jihatdan ta'lim tizimida amalga oshiriladigan tarbiyaning quyidagi o'ziga xos xususiyatlari idrok etiladi:

1. *Maktabgacha ta'limda tarbiya xususiyatlari.* O'zbekiston Respublikasida ilk bor qabul qilinib, amalga kiritilgan "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonunda maktabgacha ta'lim muassasalari 1-6 yoshli bolalarni quyidagilarga asosan tarbiyalashi belgilangan:

- maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy, aqliy, axloqiy va estetik jihatdan tarbiyalash;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy va aqliy rivojlantirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni tarkib toptirish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash.

E'tibor berilsa, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar dastlabki bosqichda tarbiyalanadi va, shu sababli, biz bu bosqichni o'stirish jarayoni deb ataymiz. Negaki, hozirga qadar amalda bo'lib kelayotgan "bolalar bog'chalari" maktabgacha ta'lim muassasasi deb yuritiladi. Shu sababli tarbiyaning bu bosqichida o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan ta'limga asosan ish yuritiladi.

Ta'kidlash lozimki, maktabgacha ta'lim muassasal-

ari bolalarning oilada amalga oshiriladigan tarbiya jarayonini ilmiy-metodik jihatdan ta'minlaydi. Bu hol oila tarbiyasida ta'limga asoslangan jarayonni amalga oshirish imkonini beradi. O'zbekistondagi bu tizim o'ziga xos bo'lib, u amaliy samaradorligini ko'rsatib kelmoqda. Ayni paytda, oila tarbiyasini olayotgan 6 yoshli bolalar maktabgacha ta'lim muassasalarida majburiy tarzda maktab ta'limiga tayyorlanadi. Shu jihatdan maktabgacha ta'limda amalga oshiriladigan tarbiya jarayoni ilmiy, nazariy va metodologik asoslarga ega.

2. *Umumiy o'rta ta'limda tarbiya xususiyatlari.* O'zbekistonda tarbiyaning bu bosqichi quyidagi xususiyatlarga ega:

a) Boshlang'ich ta'limda tarbiya. Bu tarbiya jarayonida quyidagilarni amalga oshirish umumiy o'rta ta'lim Davlat ta'lim standartlarida va davlat talabalarida belgilangan:

- 7–11 yoshli bolalarni jismoniy, aqliy, axloqiy, estetik va mehnat tarbiyalari jihatidan tarbiyalash;
- mazkur toifa bolalarni to'liq ijtimoiylashtirish;
- ushbu toifa bolalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar olamiga olib kirish;
- bolalarni keyingi ta'lim va tarbiya bosqichiga tayyorlash.

Boshlang'ich ta'limda bu xususiyatlar tarbiya jarayonida shakllantirilishi lozimligini ko'rsatadi.

b) Tayanch va to'liq o'rta ta'limda tarbiya (5–11-sinflarda). Mazkur tarbiya jarayonida Davlat ta'lim standartlari va davlat talabalarini asosida quyidagi tarbiya jarayoni amalga oshiriladi:

- 12–17 yoshli bolalarni jismoniy, axloqiy, aqliy, ijtimoiy, estetik, mehnat va fuqarolik jihatidan tarbiyalash;
- mazkur toifa bolalarini to'liq ijtimoiylashtirish;
- ushbu toifa bolalarini tarbiyalash ishlarining dastlabki yakunini amalga oshirish;
- shu toifa bolalarining tarbiyalanganlik darajasini baholash.

Mazkur xususiyatlar umumiy o'rta ta'limda tarbiya jarayonini rivojlantirishga asoslanishini ko'rsatadi. Chunki umumiy o'rta ta'limni bitiruvchi yetuk shaxs hisoblanadi va u O'zbekiston fuqarosi sifatida faoliyatga hamda hayotga yo'naltiriladi.

3. *O'rta maxsus va oliy ta'limda tarbiya xususiyatlari.* Bu bosqichda tarbiya jarayoni quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi:

- fuqaro maqomiga ega bo'lgan shaxsning tarbiyaviy ko'nikmalarini takomillashtirish;
- shaxsni tarbiyaviy faollashtirish;
- shaxsni tarbiyaviy hayotga yo'naltirish;
- shaxsni tarbiya ishiga tayyorlash.

Bu xususiyatlar o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida tarbiya jarayonini takomillashtirishga asoslanishini ko'rsatadi. Shu jihatdan ta'lim bosqichlarida tarbiya jarayoni muayyan xususiyatlarga ega bo'ladi.

4. *Oliy ta'limdan keyingi ta'limda tarbiya jarayoni.* Mazkur bosqichda tarbiya jarayoni quyidagi xususiyat-

larga ega bo'ladi:

- shaxsning tarbiyaviy ko'nikmalari va kompetensiyalarini amaliy yo'naltirish;
- shaxsni oila va yoshlar tarbiyasiga jalb qilish;
- shaxsni tarbiyaning eng muhim asoslari bilan kuchaytirish;
- shaxsni tarbiya ishida faoliyatini baholashga o'rgatish.

Shu jihatdan oliy ta'limdan keyingi ta'limda tarbiya jarayoni yo'naltirishga asoslanadi.

Diqqat qilinsa, O'zbekiston ta'lim tizimida ularning vazifalaridan kelib chiqib shaxsning tarbiya jarayoni amalga oshirilgan. Bu jarayon pedagogik qonuniyatlarga va pedagogik talablarga mos keladi.

Ayni paytda, O'zbekistonda ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan tarbiya ishlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu xususiyat tarbiyaning Ma'naviyat konsepsiyasiga asoslanishi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1019-yil 31-dekabrda 1059-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Uzluksiz ma'naviy tarbiya Konsepsiyasi"ga binoan, mamlakatda amalga oshiriladigan shaxs tarbiyasi quyidagi ustuvor maqsad va kompetensiyalarga tayanadi:

- ma'naviy tarbining ilmiyligi;
- tarbiya jarayonida uzluksizlik va uzviylik tamoyillariga asoslanish;
- tarbiya jarayoni onaning homiladorlik davridan boshlanishi va bu jarayon insonning butun hayoti davomida davom etishi;
- tarbiya jarayonida shaxsda Vatanga sadoqat, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitetlilik, mas'uliyatlilik, bag'rikenglik, huquqiy madaniyatlilik, innovatsion fikrlash va mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni tarkib toptirish.

Aynan mana shu asosga ko'ra ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan tarbiya jarayoni yagona Ma'naviyat konstitutsiyasiga asoslanadi.

Ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan bunday o'ziga xos tarbiya jarayoni ba'zi bir talablar majmuyiga tayanadi. Bu talablarning asosiylari quyidagilardan iborat:

- 1) jamiyatning tarbiyaga ehtiyoji;
- 2) tarbiyada ma'naviyatlilikning ustuvorligi;
- 3) shaxsning tarbiyalanganlik darajasini baholab borish.

Jamiyatning tarbiyaga ehtiyoji quyidagilar bilan belgilanadi:

- jamiyat a'zolariga (shaxsga) munosib darajada tarbiya berish;
- shaxsning tarbiyalanganlik darajasini oshirib borish;
- shaxsni tarbiya jarayoniga jalb qilish;
- shaxs tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga uyg'un asoslanish.

Tarbiyada ma'naviyatlilikning ustuvorligi quyidagilardan iborat:

- shaxsning milliy ong, milliy xulq-atvor va milliy xarakterga ega bo'lishi;
- shaxsning umuminsoniy qadriyatlarini hurmat qilishi;

- shaxsning tarbiyaviy faol bo'lishi;
- shaxsning tarbiyada samaradorlikka erishishi.

Shaxsning tarbiyalanganlik darajasini baholab borish quyida indikatorlar bilan belgilanadi:

- shaxsda axloqiy ongning shakllanganligi;
- shaxsda axloqiy munosabatning mavjudligi;
- shaxsda axloqiy faollikning tarkib topganligi;
- shaxsning tarbiya ishi bilan shug'ullanish kompetensiyasiga egaligi.

E'tibor berilsa, O'zbekiston ta'lim tizimida amalga oshiriladigan va yagona Ma'naviyat konsepsiyasiga asoslanadigan tarbiya jarayoni o'zining metodologik va nazariy xosliklariga ega.

O'zbekiston ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan tarbiya jarayonining yana bir o'ziga xos xususiyati shaxs tarbiyasida milliy g'oyaga asoslanish bilan bel-

gilanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatning yangi milliy g'oyasi e'lon qilindi. Bu asosiy va yangi milliy g'oya quyidagilardan iborat:

- 1) insonparvarlik;
- 2) ezgulik;
- 3) bunyodkorlik.

Ushbu milliy g'oya ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan shaxs tarbiyasida ustuvor asoslar sifatida belgilangan. Shu sababli mazkur milliy g'oyalar asosida shaxsni tarbiyalashning ilmiy, nazariy, metodologik va texnologik asoslarini ishlab chiqish dolzarb bo'lib turibdi.

Shunday qilib, O'zbekiston ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan tarbiya umumiy, individual va tajribaviy xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Bu hol tarbiya ishi pedagoglarini tayyorlashga konseptual tarzda yondashishni taqozo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // www.ziyounet.uz.
2. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning asosiy poydevoridir. – Toshkent, 2020.
3. Quronov M. Milliy tarbiya. – Toshkent: Ma'naviyat, 2007.
4. Usmonov N. Bo'lajak o'qituvchilarni milliy g'oya ta'limotiga tayyorlash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
5. Mahkamov U.I., Ismoilova D.M. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy ishlarning shakllari va usullari // Academic Research in Educational Sciences jurnali, 2021-yil, 5-son.

Diana ABDURAMANOVA,

Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region, an independent researcher

FRANZ KAFKA'S REVOLT AND OBEDIENCE

(or the unconscious world of the process)

Franz Kafka, who lived in search of the human mystery and logic of life that existed for almost a hundred years in his numerous essays and stories, lived in rebellion with his immortal ideals that every living breathing person has the right to a happy life. Franz Kafka, who tried to hide the unconscious world of Western culture in one "mystery", was not for a moment given rest by the search for a name for this criterion, suffering from it, the instinct to enjoy suffering! The history and process of mankind show that the Almighty created matter (man) from a beautiful substance. Called it the human. Gave it a spirit. This spirit was "breathed" into a living person. In the works of Kafka, this philosophy of life before the Creator, which never occurred to anyone, passed like a "red thread" into the world of perception, in simple words, into thought. So how well do we know Kafka today? What is the logic that he was trying to ex-

plain, or what is it? In the article we will share our brief opinion on the same issues.

Nothing has interpreted the artistic thinking of mankind in the 20th century like the genre of the novel. At the turn of the century, the complete change in the world literature still makes its lovers think. The change of genres and the coloring of the epic scale paved the way for the originality of the poetic interpretation. Each writer, with his strength and perception, lived with a sense of responsibility to speak in the world of artistry. From time immemorial, the will and psyche of individuals are divided into two poles. The first pole is materiality, and the second is spirituality. We see people like Kafka as a great person who falls between these extremes with a single mind and spirit capable of overcoming any pain. This aspect allows you to get closer to the world of Kafka and the works he created, albeit